

Ahilikte Mesleki Eğitim ve Ahlak

Vocational Education and Ethics in Ahi

Yakup Çelepkolu¹ Zeynel Abidin Çekmen² Mehmet Nezir Kayar³

¹ Öğretmen, Haşim Öztanık İlkokulu, Orcid No: 0009-0009-2035-1629, Siirt, Türkiye

² Öğretmen, Haşim Öztanık İlkokulu, Orcid No: 0009-0006-9080-613X, Siirt, Türkiye

³ Öğretmen, 80. Yıl İlkokulu, Orcid No: 0009-0001-4988-4156, Siirt, Türkiye

ÖZET

Ahilik Teşkilatı, kökenlerini Abbasiler dönemine dayanan Fütüvvet Teşkilatı'ndan etkilenmiş ve Anadolu'ya geldiğinde farklı işlevler yüklenerek devam etmiştir. Özellikle Moğol İstilasıyla Anadolu'ya göç eden kalabalık kitlelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi gelişimine katkı sağlayarak Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda Moğol İlhanlı Devleti'nin Batı yönünde yürüttüğü istila hareketine karşı Anadolu'nun müdafaasında da büyük etkiye sahip olmuştur. Bu bağlamda, Ahilik sadece sosyal ve ekonomik fonksiyonlarının ötesinde askeri ve siyasi bir rol de üstlenmiştir. Ancak XV. yüzyıldan itibaren merkezi otoriteye büyük önem veren Osmanlı Devleti, Ahilik Teşkilatı'nı askeri ve siyasi işlevinden arındırmış ve sosyal ve ekonomik alanlarda sınırlayarak "Lonca" adı altında devam ettirmiştir.

Ahilik, halkın faydasına hizmet eden en eski ve önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir ve ilke ve prensiplerinin Kur'an ve sünnete uygun olduğu ve İslam'daki uhuvvet (kardeşlik) bilincini canlandırdığı için kısa sürede kabul görmüş ve yayılmıştır. Ahilik'nin temel amacı, Anadolu halkının İslamlaşma sürecini hızlandırmak ve üretici ve tüketiciciyi sosyo-ekonomik hayatta korumaktır.

Bu çalışma, mesleki eğitime büyük önem verilen ve genç yaşlardan itibaren mesleki, dini ve ahlaki eğitim alan bireylerin toplumda örnek olmalarının ve bu sayede devlet sisteminin yerleşmesinde ve işleyişinde nasıl etkili olduklarının ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Özellikle Ahilik'in Anadolu'daki öncüsü olan Ahi Evren'in tüm yönleriyle tanıtılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, mesleki eğitim, kardeşlik, ahlak

ABSTRACT

The Ahilik Organization was influenced by the Futuvvet Organization, which dates its origins back to the Abbasid period, and continued by assuming different functions when it came to Anatolia. In particular, it has played an important role in the Turkification process of Anatolia by contributing to the economic, social, cultural and political development of the crowded masses who migrated to Anatolia with the Mongol Invasion. At the same time, he also had a great influence on the defense of Anatolia against the invasion movement carried out by the Mongol Ilkhanate State in the Western direction. In this context, Ahism has taken on a military and political role beyond just its social and economic functions. But XV. the Ottoman Empire, which has attached great importance to the central authority since the century, has purged the Ahilik Organization from its military and political function and limited it in social and economic areas and continued it under the name of "Guild".

Ahilik is one of the oldest and most important non-governmental organizations serving the benefit of the people, and it was accepted and spread in a short time because its principles and principles are in accordance with the Qur'an and the Sunnah and revive the consciousness of uhuvvet (brotherhood) in Islam. The main purpose of Ahilik is to accelerate the Islamization process of the Anatolian people and to protect the producer and consumer in socio-economic life.

This study aims to show how individuals who attach great importance to vocational education and receive vocational, religious and moral education from a young age become an example in society and thus become effective in the establishment and functioning of the state system. In particular, it is aimed to introduce Ahi Evren, the pioneer of Ahism in Anatolia, to all aspects.

Keywords: Ahism, vocational education, brotherhood,

GİRİŞ

Medeniyet bir birikimdir. Tarihin başlangıcından itibaren insanlık, sürekli olarak üretmiş ve daha iyiye ulaşmak için çaba sarf etmiş, bunu yaparken de önceki nesillerin deneyimlerinden faydalanma yoluna gitmiştir. İnsanlık binası, her dönemde önceki kuşakların döşediği tuğlaların üzerine tuğla ekleyerek inşa edilmiştir. Ahilik Teşkilatı da Osmanlı döneminde uygulanan bir teşkilat olup, bu anlamda önceki

Citation: Çelepkolu, Y., Çekmen, Z. A. & Kayar, M. N. (2024), "Ahilikte Mesleki Eğitim ve Ahlak", International QMX Journal, 3(2), 971-977. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

deneyimlerden yararlanılarak ortaya konulmuş ve günümüz için de değerli bir örnek teşkil eden bir deneyim olarak ön plana çıkmaktadır.

Ahilik kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda, Arapça kökenli olduğu ve "kardeşim" anlamına geldiği bilinmektedir. Aynı kavram, Türk İslam edebiyatının önemli eserlerinden Divan-ı Lüğati't-Türk'te ise "Akı" olarak geçmekte ve cömert anlamını taşımaktadır. Her iki açıdan ele alındığında, Ahilik kavramı toplum düzeninde kardeşçe, cömertçe, sevgi ve saygı çerçevesinde bir yaşamın simgesi haline gelmiştir (Kaya, 2013).

Ahilik, tarih boyunca devam eden bir sistem olarak, her türlü israfın, sömürünün, haksız kazancın, hilenin ve haksız rekabetin önüne geçerek adalet temeli üzerine kurulu toplumsal huzurun bir aracı olmuştur. Ahilik'te, bireye mesleki eğitim verilmeden önce ahlak, maneviyat ve insani değerler aşılanır ve mesleki eğitim bu temeller üzerine inşa edilirdi. İnsani ve ahlaki ilkeleri benimsemeyen bireylerin diğer aşamalara geçişi mümkün olmazdı. Mesleki eğitime geçildiğinde ise teorik bilginin yanı sıra pratik ağırlıklı bir öğrenme yöntemi benimsenir ve birebir deneyimleyerek öğrenme ön plana çıkar. Bu sistemde, insanın sosyal bir varlık olarak diğer bireylerle uyum içinde hareket etmesi, insanların birbirine değer vermesi, sevgi ve saygı göstermesi, iş hayatında da ahlaki ilkeleri göz ardı etmemesi gerektiği fikri benimsenir (ahilik.net, 2023).

Ahilik Teşkilatı, geçmişte birikimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve toplumsal düzenin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bugün de Ahilik, geçmişten gelen tecrübelerin günümüze taşınması açısından değerli bir örnek teşkil etmektedir.

Ahilik, Türk toplumunun kendine özgü bir eğitim ve ahlak modelidir. Ahilik Teşkilatı, Orta Çağ'da Anadolu'da kurulmuş ve uzun süre boyunca esnaf ve zanaatkarlar arasında büyük etkisi olan bir teşkilattir. Ahilik hem mesleki eğitime hem de ahlaki değerlere büyük önem vermiştir. Bu araştırma, Ahilikte mesleki eğitim ve ahlak konusunu incelemekte ve Ahilik modelinin bugüne kadar süregelen değerlerin aktarımında ne gibi etkileri olduğunu ele almaktadır.

Ahilik, esnaf ve zanaatkarların mesleklerini en iyi şekilde icra etmelerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir mesleki eğitim sistemine sahiptir. Ahilik loncaları, çıraklık, kalfa ve usta olmak üzere üç aşamadan oluşan bir eğitim hiyerarşisine dayanır. Bu aşamalar, mesleki bilgi ve becerilerin sistematik bir şekilde öğrenilmesini sağlamakta ve yeni nesillerin ustaların deneyim ve birikimlerinden faydalanmasını temin etmektedir. Ahilikte mesleki eğitim, pratik çalışmalar, ustaların gözetimi ve çırakların kademeli olarak sorumluluk alması gibi uygulamalar üzerine kuruludur.

Ahilik, sadece mesleki eğitime odaklanmamış, aynı zamanda ahlaki değerlerin de önemli bir parçası olmuştur. Ahilik Teşkilatı, dürüstlük, doğruluk, saygı, yardımseverlik, cömertlik, adalet, çalışkanlık, disiplin ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri vurgulayan bir ahlak sistemi benimsemiştir. Ahilik, sadece mesleklerini ustalıkla icra etmeyi değil, aynı zamanda toplum içinde dürüst, ahlaki değerlere sahip ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesini hedeflemiştir. Ahilikte ahlaki değerler, mesleki eğitim sürecinde içselleştirilerek öğrencilere aktarılmış ve meslek etiği ile bütünleşmiştir.

Ahilikte mesleki eğitim ve ahlak birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmüştür. Mesleki eğitim sürecinde, Ahilik öğrencilerine hem mesleki bilgi ve becerileri öğretmiş hem de ahlaki değerleri kazandırmıştır. Ahilikte mesleki başarı, sadece mesleki becerilerin değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin de gözetilmesine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Bu sayede, Ahilik meslektaşlar arasında rekabetin değil, dayanışmanın ve yardımlaşmanın ön planda olduğu bir ortamı teşvik etmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel hedeflerinden biri, Türk toplumunun ürünü olan bir Ahiliğin öne çıkarılmasıdır. Ahilik, değerler eğitimi açısından dikkate değer bir özelliğe sahiptir ve bu özelliğin araştırma ile gündeme taşınması amaçlanmaktadır. Ahiliğin değerler eğitiminde kullandığı yöntemler ve uygulamaların daha fazla tanınmasına katkıda bulunmak da araştırmanın bir diğer gayesidir. Bu araştırma, Ahiliğin tarihsel birikimini eğitim anlayışıyla birleştirerek, Ahiliğin ahlak eğitimini yeni bir perspektifle yorumlamak ve bu uygulanabilir bir şekilde ele almak gayesindedir.

Günümüzde ahlak eğitimi kavramı sıkça tartışılmakta ve üzerine çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Ahilik, ahlak eğitiminin başarısının, kazandırılmaya çalışılan değerlerin hayatın her anında uygulanmasına bağlı

olduğu gerçeğinden hareket eden bir model sunmaktadır. Bu nedenle Ahiliğin uyguladığı eğitim yönteminin, ahlak eğitimine fayda sağlayacağı ve rehberlik edebileceği düşünülmektedir.

Araştırmayı önemli ve anlamlı kılan bazı hususlar şunlardır:

1. Ahilik eğitim uygulamalarının etkisiyle yetişenlerde büyüklere saygı, doğruluk, cömertlik, yardımseverlik, topluma uyum sağlama, başkalarını düşünme, insanlığın faydası için çalışma, işini en iyi şekilde yapma gibi davranışların hedeflediği değerlerle örtüştüğü düşünülmektedir.
2. Ahiler, dönemlerinde asker, esnaf ve sanat gibi işlerle meşgul olmaktadır. Ayrıca vazifelerini en iyi bir şekilde yaparak toplumda saygı görmekteydiler. Ahilik, çalışkan, üretken ve vatan sevgisiyle öne çıkan bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen milletlerin arayışlarıyla benzerlik göstermektedir.
3. Ahilik, insanı en değerli varlık olarak kabul etmiş ve eğitim yöntemlerini insan odaklı şekilde uygulayan bir gelenektir. Ahilik Teşkilatı, değerlerin aktarımında yaşam boyu süren bir yol izlemeyi öngören "Ağaç yaşken eğilir" felsefesine dayalı bir eğitim modeli benimsemiştir. Bu nedenle, Ahilik, çağın ötesinde ve çağdaş eğitim felsefesiyle uyumlu olmuşlardır. Ahilik ve uyguladığı eğitim modeli bu yönüyle önemlidir.
4. Ahiliğin meydana getirdiği eğitim, kültürel değerlere dayanmaktadır. Bu çalışma, unutulmuş bazı değerlerin yeni nesillere aktarılmasına öncülük etme potansiyeline sahiptir.
5. Ahiliğin ortaya koyduğu eğitim modelinin incelenmesi ve elde edilen sonuçların çağın gereksinimlerine uygun şekilde sunulması, ideal bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar için yararlı olacaktır.

Bu araştırma Türk toplumunun kendi ürettiği eğitim ve ahlak modeli olan Ahiliğin mesleki eğitim ve ahlak konusu araştırılarak sunmaktadır.

Ahî Evran ve Anadolu'da Ahilik (1171-1261)

Ahilik, 13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu, Balkanlar ve Türkistan'da yaşayan Türklerin sanat ve meslek yönünden yetişmelerini, ruhen gelişmelerini sağlayan bir kurumun adıdır. Ahiliğin temeli fütüvvetnâmeler adlı bir esere dayanmaktadır. Bu uygulama Abbasi Horasan'ından gelip Samara şehrine yerleşen Türkler tarafından benimsenmiş ve geliştirilmiştir (Bayram, 1996). Daha sonra Anadolu'da fütüvvet yaygınlaştı ve zamanla kendilerine Ahi adı verilen yeni bir oluşum içerisinde oldular. Fütüvvet teşkilatı, Ahiliğin Kur'an ve Sünnet'e dayalı İslami esaslara dayalı olarak kurulmasında ve yayılmasında önemli rol oynamıştır (Demir, 1994).

Ahi Evren, Anadolu Ahiliği'nin kurucusudur. Ahi Evren 1171 yılında Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğdu ve ilk eğitimini Horasan'da aldıktan sonra Fahreddin Razi ve diğer büyük alimlerden felsefe ve tefsir öğretmek için Horasan'a gitti (Şahin, 1988). 1200'lü yılların başında Mekke'ye hac ziyaretinde bulundu ve daha sonra o zamanlar bir bilim merkezi sayılan Bağdat'a yerleşti. Ahi Evren, Bağdat'ta fütüvvet grupları ve liderleriyle tanışarak bilgisini daha da geliştirdi (Öztürk, 2015).

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Bağdat'tan Anadolu'ya alimler davet edince, Abbasi Halifesi *Nâsır*-Lidîmillâh, Ahi Evren, Şeyh Kirmani ve diğer bazı alimler Anadolu'ya gönderildi. Ahi Evren de bu süreçte Anadolu'ya gelerek Kayseri'ye yerleşerek Ahi teşkilatının temellerini atmıştır. Halkı ve iş adamlarını hızla etrafına toplayarak dini ve mesleki eğitime başladı. Ahilik teşkilatının temelleri bu şekilde atılmış ve özellikle Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu'ya yayılmıştır (Ayış, 2019).

Ahi Evren, Anadolu'daki bu faaliyetlerin yanı sıra siyasi olarak da aktif rol oynamış ve Kayseri'yi Moğollardan korumak için halkın örgütlenmesinde öncü rol oynamıştır.

Ayrıca Ahi Evren ticaret ve meslek yaşamının düzenlenmesinde kendi sistemini kurmuş, sanatın topluma yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ahilik, bir arada yaşamayı teşvik etmenin yanı sıra, gerçek bir bilgenin özelliklerini taşır. Din eğitimi ve bu sanatlarla uğraşmak için çırak, usta ve usta yetiştirmeye değer vermiş, çalışmalarını kitlelerin anlayabileceği düzeyde yapmıştır (Ayış, 2019).

Ahilik Teşkilatının Anadolu'nun Türkleşmesindeki Etkisi

Büyük Selçuklular döneminde Tuğrul ve Çağrı Beylerin Anadolu'ya yönelik gerçekleştirdiği ilk seferler, genellikle keşif amaçlıydı. Bu seferlerin sonucunda, Anadolu'nun yerleşime uygun birçok özelliğe sahip olduğu görüldü. Özellikle Sultan Alpaslan dönemindeki Malazgirt Zaferi'nden (1071) sonra Anadolu'ya yerleşme hızla başladı. Alpaslan'ın fethedilen bölgeleri fetheden beyliklere kılıç hakkı olarak vereceğini ilan etmesi, Anadolu'da ilk beylikler döneminin başlamasına neden oldu.

Malazgirt'ten 1220 yılına kadar gerçekleşen göçlerin temel sebebi, Anadolu'nun elverişli iklim koşullarına, otlak, yaylak ve kışlak imkanlarına sahip olmasıydı. İlk göçlerde, Türkistan'ın büyük şehirlerindeki esnaf ve sanatkârlar yerlerinde kalmışlardı. Ancak daha sonraki göçlerde, Türkistan'ın Taşkent, Belh, Merv gibi şehirlerinden gelen esnaf ve sanatkârlar, Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla barınma sorununu çözdükten sonra yeni iş yerlerini kurmaya başladılar. Rekabet edebilmek ve yerli ustalarla rekabet edebilmek için örgütlenmek zorunda olduklarının farkındaydılar. Bu nedenle, Anadolu'da Ahilik teşkilatının kurulmasına öncülük ettiler (Kaya, 2014).

Ahilik, Anadolu'nun İslamlaşması ve Türk kültürünün gelişmesinde, geleneklerin oluşmasında önemli bir rol oynadı. Ahilik teşkilatı, ticarete, sanatta ve kültürde iyi ve ahlaklı olmayı yaygınlaştırdı.

Anadolu'ya göç edenlerin yerleşmesinde, Ahiler görev üstlenerek sebebiyet vermiştir. Göç edenlere destek oldu, iş öğretti, imkan sağladı ve beceri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda edebiyat, adab-ı muaşeret (toplumsal davranış kuralları) ve toplumsal bilgiler gibi alanlarda da eğitim verdi. Ahi teşkilatları ayrıca Anadolu'nun birçok şehrinde kurularak ticaret, sanayi, kültür ve ekonomi gibi alanları ahilik geleneği doğrultusunda şekillendirdi. Bu dönemde camiler, hamamlar ve zaviyeler inşa ederek Anadolu'da Türk-İslam geleneğinin yerleşmesini sağlamıştır (Balcı, 2019).

Ahiliğin Amacı

Ahilik teşkilatı, Anadolu'ya ve Rumeli'ye göç eden Türk ve Müslümanların işlerinde yeni bir yaşam ve çalışma ahlakı sağlama çabalarını ve yeni bir gaye edinme gayretlerini temel amaç olarak benimsemiştir. Bu nedenle, Ahilik esnafları bir araya getirerek toplamış ve onlara her alanda eğitimler vermiştir. Bu eğitimler tüccarlar, sanatkârlar için değildi sadece, aksine herkes ve hatta hükümdarlar bile bu eğitimden faydalanabilirdi. Ahilik teşkilatına üye olabilmek için meslek ve statü farkı gözetilmeksizin toplumun farklı kesimlerinden insanlar kabul edilebiliyordu. Bu durum, toplumsal huzur ve refah için ahlaki ilkelerin ve kuralların toplumun geneline yayılması ve herkesin bu kurallara uyması açısından önemliydi (Balcı, 2019).

XIII. yüzyılda Anadolu'da devlet otoritesinin zayıfladığı dönemde, Ahilik teşkilatı sadece ekonomik değil, yönden de önemli işler yapmıştır. Ahiler kendi başlarına bir güç olmasalar da, merkezi otoritenin zayıfladığı, anarşi ve kargaşanın ortaya çıktığı zamanlarda siyasi ve askeri güçlerini göstererek önemli roller üstlendiler (Demirtaş, 2013).

İbn Battuta, Seyahatnamesi'nde Ahileri "zorbalarla mücadele etmek, onları ortadan kaldırmak ve zalim tabakayla iş birliği yapan kötü niyetli kişileri öldürmek konusunda eşsiz olduklarını" ifade etmektedir (Şeker, 2006).

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Ahilik teşkilatı, mesleklerle ilgili sorunları çözmekte ve devletle ilişkileri düzenlemekte aktif rol oynamıştır. Malların ve kalitenin kontrolü, fiyat tespiti gibi görevler Ahilik teşkilatının temel sorumlulukları arasındaydı. Ahilik kurumu, öncelikli olarak esnaf ve sanatkârların kişiliklerinin erdemli olmasını sağlamayı, aynı zamanda onlara meslek sağlamayı ve gündüzleri işyerinde çalışırken, gece ise sohbet meclislerinde eğitmeyi hedeflemiştir (Demirtaş, 2013).

Bu sayede toplumun kurallara uyması kolaylaşmış, daha sistematik ve adil bir esnaf birliği oluşturulmuştur. Aynı zamanda işini düzgün yapmayan esnafların takibi daha etkin bir şekilde yapılmış ve işsizlik sorununa büyük ölçüde çözüm bulunmuştur.

Ahiliğin Teşkilat Oluşumu

Ahilik en başında dostluk cemaatleri niyetiyle kurulmuşlardır. Ancak bir süre sonra mesleki bir gruba dönüşmüş, yeni bir felsefe ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla önemli bir rol oynamış ve teşkilatlanma ülkenin genelinde tüccar cemiyetlerinde yaygınlaşmıştır. Moğolların işgali sırasında ahiler, Moğollara karşı koymak için kırsal kesimlere ve uzak bölgelere gitmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, teşkilatın kırsal bölgelere de yayılmasına sebep olmuştur. Bu yayılma, ahilik kurumunun Anadolu Türk toplumu

içinde köy ahilik olarak yaygınlaşmasına neden olmuştur. Nitelik açısından bakıldığında, Ahilik kuruluşları Anadolu Türklerinin kurduğu ilk halk teşkilatlanmasıdır (Temel, 2007).

Ahilerin ilk teşkilatlanmaları Kırşehir, Eskişehir ve Ankara gibi yerlerde gerçekleşmiştir. Ahiler, şehirleri ve kasabaları dolaşarak özellikle meslek sahiplerini örgütlemişlerdir. Ayrıca Evran'ın eşi Fatma Bacı, kadınları bir araya getirerek özellikle savaşlarda etkinlik gösteren "Bacıyan-ı Rum" adlı birliği kurmuştur.

Her şehirde ve kasabada, gelir düzeyi iyi, meslek ahlakına güvenilen ve gençleri yönetebilecek yetenekte olan kişiler "Ahi Baba" olarak seçilirdi. Ahi Babalar, yamak, çırak, kalfa, usta hiyerarşisine dikkat ederek gençlerin mesleklerini en iyi şekilde öğrenmelerinden sorumluydular.

Ahi Babaların ortak özellikleri, üyelere örnek davranışlar sergilemeleri ve bağlayıcı kişiler olmalarıdır. Ahiliğe giriş töreninde adaylar tıraş olup yeni elbiseler giyerek katılırdı. Sonrasında helva pişirilip ve bu helvadan komşu şehirlere gönderilirdi. Kişinin üyeliği bu şekilde duyurulurdu. Ahiliğe başta giren kişi talip olur, ardından nim tarik olur (yola giren) ve en sonunda sahib-tarik (yol sahibi) olarak adlandırılırdı (Demirez, 2011).

Ahilik birlikleri, diğer kurumlar gibi belirli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. "Asya'dan gelen sanatkâr ve tüccar Türklerin, yerli tüccar ve sanatkârlarla rekabet edebilmeleri, iyi, sağlam ve standart mallar üreterek başarılı olabilmeleri ancak birlikte dayanışma içinde olmalarıyla mümkün olabilirdi. Ahilik birlikleri, bu koşulların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Ekinci, 1989).

Ayrıca, ahilik; esnaf ve çiftçi üretici kesimlerin üretim şekillerini düzenleyen, iş ahlakına dayalı bir üretim felsefesi oluşturmuştur. Ahilik, yardımlaşmaya, zayıfların ve dezavantajlıların korunmasına da büyük önem vermiş ve Anadolu'nun sosyal ve ekonomik hayatında etkisini günümüze kadar sürdürmüştür (Doğan, 1999).

Ahilik dışında kalan bir kişi, herhangi bir etkinlikte bulunamazdı. Ayrıca, Ahi zaviyelerinde kadınlar ve müderrisler tarafından düzenli olarak dersler verilirdi. Okuma-yazma bilmeyen kimse kalmaz, herkese yeteneklerine göre hat, tezhip, müzik gibi bir sanat mutlaka öğretilirdi. Ayrıca, kılıç kullanma, ata binme, ok atma gibi askerlik becerileri de öğretilirdi. Ortaklık, belirli topluluklar halinde birlikte hareket etme, standartlara uyum sağlama gibi temel ilkeler vardı. Kurallar, Ahilerin kalitesiz mal satmamasını öngörür ve bu kurallara uymayanlar meslekten men edilirdi. Ahilik içinde kendi kendini denetleme sistemi bulunurdu (Atçeken ve Bedirhan, 1993).

Ahilik Sisteminde Meslekî Eğitimi

Ahilik teşkilatına üye olmanın iki şartı bulunuyordu. Teşkilata katılmak isteyen kişi, kendi üyeliğini kabul etmeli ve bir asil azaya başvurmalıydı. Bu başvuruda bulunan kişiye "matlub" adı verilirdi ve talip olanın vasıfları titizlikle incelenirdi. Ahilik teşkilatına kabul edilecek kişilerin, üstlendikleri önemli görevin farkında olmaları için giriş ve üyelik süreçlerine büyük önem verilirdi. Ahilik teşkilatına kabul töreni, belirli ritüellerle gerçekleştirilirdi. Bu ritüeller arasında şerbet içmek (Şûrb), şed veya peştamal kuşanmak, şalvar giymek gibi adımlar bulunurdu. Ahilik teşkilatına katılacak kişilerin, bu kurallara uygun olarak törenleri tamamlamaları gerekmektedir (Balcı, 2019).

Ahi birliklerinde meslek seçimi ve iş bölümü büyük önem taşırdı. Ahiler, kabiliyetlerine uygun bir işte çalışır ve ikinci bir işle uğraşmazlardı. Gençler, yamaklık ve çıraklık dönemlerinde yeteneklerini belirlemek için çeşitli testlere tabi tutulurdu. Bu testlerle gençlerin hangi meslekleri sevdiğileri ve gelecekte vaat eden mesleklerde eğitim almaları belirlenirdi. Meslek seçimi, rastlantıya veya bilimsel olmayan sistemlere bırakılmazdı. Ahi birliklerinde iş bölümü, ekonomik açıdan önemli olduğu kadar ahlaki bir sorun olarak da ele alınırdı. Kararsızlık ve istikrarsızlık gösteren kişilerin sık sık iş ve meslek değiştirmeleri, ahi ruhuna uygun olmayan davranışlar olarak kabul edilirdi. Bu tür kişiler, ahi olabilecek disipline sahip olmadıkları için kabul edilmezdi (Güllülü, 1986).

Ahilerin toplandığı yerler zaviyeler ve tekkelerdi. Genç olan ahi yenilere din eğitimi vermek için kullanılırdı. İştin toplandıkları meclise giden gençler, beraber yemek yiyip sonra da Kur'an okumak ve toplu ibadet etmek, dini musiki ve türküler söylemek gibi düzenli aktiviteler gerçekleştirirdi. Ayrıca, zaviyelerde gece geç saatlere kadar dini ve tasavvufi konular hakkında sohbetler düzenlenirdi (Koca, 2011).

Ahi zaviyelerinde sıkı bir eğitim programı uygulanırdı. Ahi teşkilatının işleyişini ve hiyerarşik yapısını sağlamak için, örgütün statüler arasındaki ilişkileri dini ve ahlaki temellere göre düzenlenirdi. Bu sayede çırak-kalfa-usta-şeyh ilişkileri, tasavvufta olduğu gibi kutsal bir kimliğe bürünürdü. Ahilikte ahlak eğitimi, iş içinde ve iş dışında, bireyin hayatının her alanını kapsayacak şekilde düzenlenirdi. İlişkiler, saygı ve sevgi temelinde ahlaki ve mesleki değerlere oturtulurdu. Ahlak ve zanaat arasında uyumlu bir birliktelik sunan bu yapıda, yeni nesil bir meslek edinirken aynı zamanda iyi bir din eğitiminden istifade ederek iyi ve dürüst bir şahsiyet kazanırdı. Ustaya teslim edilen çocuklar, yamaklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri süresince mesleklerinin inceliklerini öğrenirken ahlaki değerlerle de donatılırdı (Demirci, 2011).

Ahiler, zamanın tedris kurumları zaviye vb. mekanları kullanırdı. Ahiler, gündüzleri işyerlerinde mesleklerini öğrenirken akşamları dini bilgileri öğrenerek manevi yönden gelişirlerdi. Anadolu'nun tüm gençleri bu tür bir eğitimden geçerlerdi.

Ahilikte Hayat ve Meslekî Ahlak

Ahilik, temelinde insan sevgisi bulunan bir anlayıştır. İnsanı bütünlüğüyle gören Ahilik, onun her yönünü geliştirmeyi hedefler. Ahilik ahlakının temel kaynağı fütüvvettir (Köksal, 2008).

Ahilik, sanatkarların işlerini iktisat ve ahlakla birleştiren bir anlayışla çalışma şartlarını oluşturmuştur. Bu sayede üretim, işin keyifli olduğu, rekabetin daha fazla mal üretmek değil, daha kaliteli ve mükemmel eserler ortaya koymak olduğu bir ortamda gerçekleşmiştir. Ahilik, üretmeden tüketmeye, israfa, haksız rekabete, güçlünün zayıfı sömürmesine, insanları kandırmaya ve aldatmaya, çürük mal satmaya karşı çıkmıştır.

Ahilikte mal, servet ve sadece kazanç için çalışmak asla anlam taşımaz. Bu unsurlar, ancak daha yüce bir gayenin gerçekleşmesine hizmet ettiklerinde değer ifade ederler. Ahilik düşüncesine göre, para kazanmayı hayatın gayesi haline getirmek yanlıştır. Çünkü para, bir araç olmalıdır; fakat para gaye haline gelirse, ahlaki değerler de araç haline gelir ve bu, ahlaksız bir dünya görüşünün temelini oluşturur. Ahilik, para kazanmanın öncelikli bir hedef olmadığına inanır. Örneğin, tüccarlar fakirlere yardım etmek için değil, karlarını artırmak amacıyla yardım ederler. Bu, aslında bir kazanç stratejisidir ve Ahilikle bağdaşmaz. Ahilik, İslam dini tarafından da desteklenen "sağ elin verdiği sol elin bilmemesi" prensibini benimser.

Ahilik, insanların kendi emekleriyle geçinmelerini ve başkalarına muhtaç olmamalarını ister. Bu nedenle, Ahilikte bir meslek veya sanat sahibi olmak, kişinin emeğini değerlendirebileceği bir işe sahip olması önemli bir ahlaki prensiptir. Ahilikte iş yeri, bir Ahinin ibadet yeri olarak kabul edilir. Ahilik prensipleri doğrultusunda çalışılır, helal kazanç elde edilir ve bu kazanç, helal yollarla harcanır (Ekinci, 2008).

SONUÇ

Türklerin Anadolu'ya göç etmesi ve burada yerleşik hayata geçmelerinde Ahilik kuruluşunun olağanüstü önemi ve etkisi göz ardı edilemez. Ahilik, Türk milletinin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda gelişmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Bu kuruluş, Türk göçebelerinin Anadolu'ya adım attığı andan itibaren onları misafirperverlikle karşılamış ve onlara kendi sanatlarına dayalı iş imkanları sunarak yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır.

Ahiler, Türk göçebelerini sadece misafir etmekle kalmamış, aynı zamanda el sanatları ve ticaret ile uğraşanlara destek olmuştur. Ahilik, bir zaviye olarak bilinen dini ve sosyal merkezlerin yanı sıra, evlerin inşasıyla mahalleler ve sokaklar oluşturarak yerleşim alanları kurmuştur. Bu şekilde işyerleri, siteler, çarşılar ve şehirler ortaya çıkmıştır. Ahilik, Türklerin Anadolu'ya köklü bir şekilde yerleşmelerini sağlayarak yerleşik hayata geçişlerini kolaylaştırmış ve kalkınmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur.

Ahilik, Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasal yönetiminde uzun bir süre etkin olmuştur. 500 yıla yakın bir süre boyunca Ahilik, Türk milletini yönlendiren ve güçlü bir toplum yapısı oluşturan temel bir kuruluş olmuştur. Ahilik, sadece esnaf zümresiyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda günümüzdeki önemli kurum ve kuruluşların temelini oluşturmuştur. Esnaf Odaları, eğitim hizmetleri veren kuruluşlar, Bağ-Kur, Türk Standartları Enstitüsü ve Belediyeler vb. kurumlar, Ahilik teşkilatının izlerini taşımaktadır.

Ahilik, Türk tarihindeki önemli bir kuruluş olmasının yanı sıra, günümüzde de büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle günümüzdeki sosyal sorunlarla mücadele etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için Ahilik sisteminin daha iyi anlaşılması ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu tarihi sistemin detaylı bir şekilde analiz edilmesi, bugün karşılaşılan sorunların çözümüne ışık tutacak ve birçok düzenlemenin yapılmasına imkân sağlayacaktır. Ahilik, Türk toplumunun refahı, ekonomik güçlenmesi ve sosyal uyumu için önemli bir değer taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Atçeken, Z. (1993). *Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi*, Konya; Ana Britannica.

Bayram, S. (1996). *Ahiliğe Genel Bir Bakış, Ahlâk ve Hoşgörü*.

Çağatay, N. (1986). *Ahilik ve Esnaf*, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Yayınları, Yayın No. 1, İstanbul.

Çağatay, N. *Ahlâkla Sanatın Bütünleştiği Türk Kurumu Olan Ahilik Nedir?*, 2. Baskı, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yayınları, Yayın No. 40.

Demirci, M. (2011). “*Selçuklu Anadolu’sunda Bir İnsanîyet Mektebi: Ahilik*”, *Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı*, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 5, Konya.

Demirtaş, Ö. (2013). *Ahilik Sisteminin Günümüz Ticaret Anlayışındaki Yeri: Bir Alan Araştırması*. 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 24-25 Eylül, Kayseri.

Ekinci, Y. (1989). *Ahilik ve Meslek Eğitimi*, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Araştırma-İnceleme Dizisi: 862.

Ekinci, Y. (2008) "*Ahilik*". (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Özgün Matbaacılık.).

Güllülü S. (1985). “*Fütüvvet ve Ahi Ahlâkı Konusunda Bazı Düşünceler*”, *Türk Kültürü ve Ahilik*, 21. Ahilik Bayramı Sempozyumu Tebliğleri, 13-15 Eylül.

İbn Batuta. (1993). Muhammed Et-Tanci, *Seyahatname (Tuhfetu'n-Nuzzar Fi Garaibi'l-Emsar)*, c.1, İstanbul.

İlhan Şahin, *Ahi Evran*. Tdv İslâm Ansiklopedisi. 1. İstanbul: 529-530.

İnalçık, H. (2002) *Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu*, Türkler. 9. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Kaya, U. (2013) *Değerler Eğitiminde Bir Meslek Teşkilatı: Ahilik, Değerler Eğitimi*, c.11.

Koca, S. (2011) “*Ahilerin Türkiye Selçuklu Devrindeki Rollerini*”, *Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri*, Ankara.

Koksal, M. F. (2008). "*Ahi Evran ve Ahilik*". (2. Baskı). Kırşehir Valiliği Kültür Hizmeti Yayınları. Yayın No: 5.

Mahiroğulları, A. *Selçuklu / Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı: Ahilik/Gedik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik İşlevleri*, t.y, y.y.

Malkoç, M. N. *Doğumun 850. Yılında Ahilik Teşkilatının Kurucusu Ahi Evran*, *İlim Kültür Edebiyat Dergisi*, [247.Sayı](#)

Mikail Bayram, M. (1991). *Ahi Evren Kimdir? Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri*. Türk Kültürü yayınları.

Seyyid Hüseyin, 110-112; Milli Ktb., A 4225, 29; Milli Ktb., A 5594/4, V. 48b - 49b.

Şeker, M. (1988). *Anadolu'nun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı*, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Tarım, C. (1938). *Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar I*. Kırşehir: Kırşehir Vilâyet Matbaası.

www.istesob.org.tr, Ahi Zaviyeleri Yaran Odası ve Misafir Odası, 11 Mayıs 2015.

Yaşar, B. (2004). “*Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi*”, Konya, 1993.

Ziya Kazıcı, "Ahilik", *TDV İslâm Ansiklopedisi*.